

FURYE QATORI VA UNGA YAQINLASHISH SHARTLARI

Kurbonova Ferangiza Uyg'un qizi

Buxoro viloyati Buxoro shahar

31-umumiy o'rta ta'lim maktabi Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematikaning eng muhim mavzularidan biri bo'lgan Furiye qatori. Funktsiyani Furiye qatoriga yoyish to'g'risida ma'lumot keltirildi va mavjud muammolar hal etildi. Agar $f(x)$ funktsiya $[a;b]$ kesmada monoton bo'lsa yoki $[a;b]$ kesmani chekli sondagi qisman kesmalarga bo'lish mumkin bo'lsa va bu kesmalarning har birida $f(x)$ funktsiya monoton (faqat o'ssa yoki faqat kamaysa) yoki o'zgarmas bo'lsa, $f(x)$ funktsiyaga $[a;b]$ kesmada bo'laklimonoton funktsiya deyiladi.

Kalit So'zlar: 2davrli funktsiya uchun Furiye qatori, Ortogonal va ortonormal funktsiyalar sistemasi, Fure qatori va uning koeffitsientlari, Dirixle sharti.

funktsiyalar sistemasi da ortogonal deyiladi.

Agar quyidagi: 1) (1)

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2) (2)

shartlar bajarilsa;

Ushbu 3) (3) ifoda funksiyaning normasi deyiladi. Ortogonal funksiyalar sistemasiga misol sifatida da aniqlangan.

trigonometrik funksiyalar sistemasini

qarash mumkin.

1)

2)

3)

4) Bu 1 -4-misollar (1) shartdir.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

5)

6)

7)

5) va 7-misollar shartdir.

Biz da trigonometrik funksiyalar sistemasi ortogonal ekanligini ko'rsatdik.
6) - 7) lardan

ekanligi ko'rinib turibdi. Ortogonal funksiyalar sistemasi bilan birga ortonormal funksiyalar sistemasini ham qarash mumkin.

1-Ta'rif: Agar $f(x)$ bo'lsa u holda $f(x)$ funksiya sistemasi normallangan sistemasi deyiladi.

2-Ta'rif: $f(x)$ cheksiz funksiyalar sistemasi ortogonal va normallangan ya'ni $f(x)$ bo'lsa bu sistema $f(x)$ kesmada ortonormallangan sistema deyiladi

2 davrli $f(x)$ funksiya uchun Furye qatori.

Fan va texnikada tez-tez davriy hodisalar bilan ish ko'rishga to'g'ri kelib turadi. Agar biror hodisa maolom bir vaqt oraliqi T dan keyin avvalgi holigacha takrorlanib tursa, bunday hodisani davriy hodisa, T ni esa uning davri deyiladi.

To'la aylanish tugagandan so'ng o'zining boshlang'ich holatidan yana o'tadigan bug' mashinasining barqaror harakati, o'zgaruvchan tok bilan bog'liq ba'zi hodisalar davriy hodisalarga misol bo'la oladi.

Shu davriy hodisalar bilan bog'liq bo'lgan turli miqdorlar T davr o'tgach, yana o'zlarining avvalgi qiymatlariga erishadilar va bu miqdorlar vaqt t ning davriy funk'iyalari bo'ladi, ya'ni

Davriy funksiyalarning eng soddasi (agar o'zgarma miqdorni hisobga olmasak) ushbu sinusoidal miqdordir:

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Claudio Canuto, Anita Tabacco "Mathematical Analysis", Italy, Springer, 2. I-part, 2008, II-part, 2010.
3. W. WL.Chen "Linear algebra ", London, Chapter 1-12, 1983, 2008.
4. W.WL.Chen "Introduction to Fourier Series", London, Chapter 1-8, 2004, 2013.
5. W.WL.Chen "Fundamentales of Analysis", London, Chapter 1-10, 1983, 2008.
6. Soatov Yo U. Oliy matematika. T., O'qituvhi, 1995. 1- 5 qismlar.
7. Azlarov T., Mansurov X. Matematik analiz, - Toishkent, O'qituvhi, 1-qism, 1989.
8. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Рады. Функции комплексного переменного. - Наука, 1997.
9. V.Ye.Shneyder, A.I.Slutskiy, A.S.Shumov. Qisqaha oliy matematika kursi. T., 1985., 2-qism.